

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508457>

АННОТАЦИЯ

Нами изучены клиничко-неврологические особенности детей до 1 года, рожденных у матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на разных сроках беременности. Исследование проводилось за период 2022-2024 в консультативной поликлинике Республиканском перинатальном центре. Объектами исследования являлись 207 новорожденные дети. Среди наблюдавшихся больных мальчики составили 112 (54,10%), девочки – 95 (45,9%). Исследования проводились в возрастные периоды 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Основную группу (ОГ) составили 105 детей из них 8 двоен, рожденные 97 женщинами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию COVID-19 во время беременности. Для сравнения исходов, осложнений беременности и состояния неврологического статуса детей была сформирована группа сравнения (ГС), подобранная по принципу «случай-контроль». В нее вошли 102 новорожденных детей. При анализе основной группы и группы сравнения среди соматических заболеваний у женщин в основной группе преобладали хроническая артериальная гипертензия (43%), анемия (77%), урогенитальные инфекции (23%), нарушение жирового обмена (17%). При анализе другой соматической патологии значимой разницы в исследуемых группах не было выявлено. При анализе акушерского и гинекологического анамнеза выявлено, что в основной группе значительно чаще отмечались выкидыши и/или неразвивающаяся беременность в анамнезе. Остальные сравниваемые показатели были сопоставимы в группах сравнения. Клинические признаки перинатального поражения ЦНС в виде довольно четко очерченного симптомокомплекса в 2 раза чаще наблюдались у детей родившиеся от матерей с Covid-19, инфицированных в различные сроки беременности. Повышенная нервная возбудимость в 1,4 раза, а общая вялость в 2,3 раза чаще наблюдались среди новорожденных матерей, перенесших COVID19 в тяжелой форме. Показатель двигательных расстройств был выше в основной группе и составляет 21,7%, в то время как в группе сравнения - 11%, так же, как и гипертензионно-гидроцефальный синдром более распространен в основной группе (27,3%) по сравнению с группой сравнения (11% $p < 0,05$). Коморбидная патология наблюдалась в обеих группах. Общий процент коморбидной патологии в основной группе составляет 62,9%, в группе сравнения - 46%, это подчеркивает важность учета коморбидности при оценке развития неврологических осложнений у детей с коронавирусной инфекцией.

Ключевые слова: матери, перенесшие COVID-19, дети до 1 года, клиника, диагностика, нейросонография, поражения нервной системы.

Феруза Абдукабировна Кулдашева

Харбий тиббиёт илмий тадқиқот институти.

Ўзбекистон Республикаси Қуроли кучлар харбий тиббиёт академияси.

Шаанвар Шамуратович Шамансуров

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази

COVID-19 ЎТКАЗГАН ОНАЛАРДАН ТУҒИЛГАН 1 ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НЕВРОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

АННОТАЦИЯ

Биз ҳомиладорликнинг турли босқичларида янги коронавирус инфекцияси (COVID-19) билан касалланган оналардан туғилган 1 ёшгача бўлган болаларнинг клиник ва неврологик хусусиятларини ўргандик. Тадқиқот 2022-2024 йиллар давомида Республика перинатал марказининг маслаҳат поликлиникасида ўтказилди. Тадқиқот объектлари 207 нафар янги туғилган чақалок. Кузатилган беморларнинг 112 нафари (54,10%) ўғил болалар, 95 нафари (45,9%) қиз болалардир. Тадқиқотлар 1, 3, 6, 9 ва 12 ойликларда ўтказилди. Асосий гуруҳ 105 нафар боладан иборат бўлиб, ҳомиладорлик даврида янги коронавирус инфекцияси – COVID-19 билан касалланган 97 нафар аёлдан туғилган. Ҳомиладорлик асоратлари, болаларни неврологик статусини натижаларини солиштириш мақсадида таққослаш гуруҳи тузилди. У 102 нафар янги туғилган чақалокни ўз ичига олади. Асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳини таҳлил қилганда, асосий гуруҳдаги аёлларда соматик касалликлар орасидасурункали артериал гипертензия (43%), анемия (77%), урогенитал инфекциялар (23%) ва липидлар алмашинувининг бузилиши (17%) устунлик қилди. Бошқа соматик касалликларни таҳлил қилганда, тадқиқот гуруҳларида сезиларли

фарклар топилмади. Акушерлик ва гинекологик анамнез таҳлил қилганда, асосий гуруҳда бола тушиши ва/ёки ривожланмаган ҳомилдорлик тарихи сезиларли даражада кўпроқ бўлганлиги аниқланди. Ҳомилдорликнинг турли босқичларида Covid-19 билан касалланган оналардан туғилган болаларда аниқ белгиланган симптомлар мажмуаси кўринишидаги марказий асаб тизимининг перинатал шикастланишининг белгилари 2 баравар кўпроқ кузатилган. Оғир COVID-19 билан касалланган оналардан туғилган болалар орасида нерв рефлектор кўзгалувчанлик 1,4 баравар ва умумий ҳолсизлик 3 баравар кўпроқ кузатилган. Ҳаракат бузилиши даражаси асосий гуруҳда юқори бўлиб, 21,7% ни ташкил этди, таққослаш гуруҳида эса 11% ни ташкил этди, худди гипертензион-гидроцефалик синдром асосий гуруҳда (27,3%) нисбатан кўпроқ тарқалгани каби ($p < 0,05$). Иккала гуруҳда ҳам коморбид патологиялар кузатилди. Асосий гуруҳда коморбид патологиянинг умумий улуши 62,9% ни, таққослаш гуруҳида - 46% ни ташкил этади, бу короновирус инфекцияси бўлган болаларда неврологик асоратларнинг ривожланишини баҳолашда коморбид касалликларни ҳисобга олиш муҳимлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: COVID-19 билан касалланган оналар, 1 ёшгача бўлган болалар, клиника, диагностика, нейросонография, асаб тизимининг шикастланиши.

Feruz Abdukabilovna Kuldasheva

Research Institute of Military Medicine.

Military Medical Academy of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan.

Shaanvar Shamuradovich Shamansurov

Center for the development of professional qualifications of medical workers.

CHARACTERISTICS OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN CHILDREN UP TO 1 YEAR OF AGE, BORN TO MOTHERS WHO HAVE COVID-19

ANNOTATION

We studied the clinical and neurological characteristics of children under 1 year of age born to mothers who had a new coronavirus infection (COVID-19) at different stages of pregnancy. The study was conducted for the period 2022-2024 in the advisory clinic of the Republican Perinatal Center. The subjects of the study were 207 newborn children. Among the observed patients, 112 (54.10%) were boys, 95 (45.9%) were girls. The studies were conducted at 1, 3, 6, 9 and 12 months of age. The main group (MG) consisted of 105 children, including 8 twins, born to 97 women who had a new coronavirus infection, COVID-19, during pregnancy. To compare outcomes, pregnancy complications and the neurological status of children, a comparison group (CG) was formed, selected according to the "case-control" principle. It included 102 newborn children. When analyzing the main group and the comparison group, among somatic diseases in women in the main group, chronic arterial hypertension (43%), anemia (77%), urogenital infections (23%), and lipid metabolism disorders (17%) predominated. When analyzing other somatic pathologies, no significant differences were found in the study groups. When analyzing the obstetric and gynecological history, it was revealed that in the main group there were significantly more miscarriages and/or a history of non-developing pregnancy. The remaining compared indicators were comparable in the comparison groups. Clinical signs of perinatal damage to the central nervous system in the form of a fairly clearly defined symptom complex were observed 2 times more often in children born to mothers with Covid-19 infected at different stages of pregnancy. Increased nervous excitability by 1.4 times and general lethargy by 2.3 times more often were observed among newborn mothers who had suffered severe COVID-19. The rate of movement disorders was higher in the main group and amounted to 21.7%, while in the comparison group it was 11%, just as hypertensive-hydrocephalic syndrome was more common in the main group (27.3%) compared to the group comparison (11% $p < 0.05$). Comorbid pathology was observed in both groups. The overall percentage of comorbid pathology in the main group is 62.9%, in the comparison group - 46%, this emphasizes the importance of taking comorbidity into account when assessing the development of neurological complications in children with coronavirus infections.

Keywords: mothers who have had COVID-19, children under 1 year of age, clinic, diagnosis, neurosonography, lesions of the nervous system.

Введение: Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом вируса из рода коронавирусов SARS-CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмом передачи, с тропностью к легочной ткани, протекает от бессимптомного вирусоносительства до клинически выраженных форм заболевания, характеризующихся интоксикацией, воспалительным процессом верхних и нижних дыхательных путей, вплоть до пневмонии с риском развития тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома и сепсиса [1,3,7]. Известно, что и SARS-CoV, и MERS-CoV вызывают тяжелые осложнения при беременности, в том числе необходимость в эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реанимации, а также приводят к почечной недостаточности и смерти [3, 5]. Процент смертности от инфекции SARS-CoV среди беременных составляет до 25% [2,6]. До настоящего момента накопилось небольшое количество информации о течении коронавирусной инфекции у беременных [1,4]. В то же время, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили промежуточные рекомендации по ведению COVID-19, которые включают в себя некоторые аспекты оказания помощи беременным женщинам [3,4,8]. В основном, эти рекомендации учитывают опыт ведения беременности, полученный во время предыдущих вспышек коронавирусной инфекции. В настоящее время имеется недостаточное количество данных, которые носят противоречивый характер, о влиянии COVID-19 на беременных и детей грудного возраста, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19. Многочисленные исследования свидетельствуют о

неблагоприятных исходах беременности у пациенток с COVID-19 [7,9]. По данным министерства здравоохранения Швеции есть сведения, что риск госпитализации в отделения интенсивной терапии у беременных женщин и родильниц с лабораторно подтвержденным SARS-CoV-2 в Швеции выше по сравнению с небеременными женщинами аналогичного возраста [9]. Фактически, неизвестно, будет ли оказывать влияние на новорожденных новая коронавирусная инфекция, перенесенная в разные сроки беременности, и будут ли дети иметь такое же клиническое состояние, как и дети, рожденные у здоровых матерей. Недостаточно изучен неврологический статус детей, рожденных у матерей, перенесших COVID-19 во время беременности. Несмотря на снижение числа тяжелых случаев заболевания и смертности во всем мире, в основном, за счет проведения широкомасштабной вакцинации населения, вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и оставаться потенциальной угрозой для уязвимых категорий граждан, к которым относятся беременные женщины [4].

Таким образом, с целью определения неврологических расстройств новорожденных детей в неонатальном периоде, тактики наблюдения, обследования и профилактики неврологических осложнений, рожденных у матерей, перенесших COVID-19 в разные сроки беременности с оценкой неврологического статуса при рождении является актуальным.

Цель исследования: изучить клинко-неврологические особенности детей до 1 года, рожденных у матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на разных сроках беременности.

Материал и методы исследования: Исследование проводилось за период 2022-2024 в консультативной поликлинике Республиканской перинатальной центре. Объектами исследования являлись 207 новорожденные дети. Среди наблюдавшихся больных мальчики составили 112 (54,10%), девочки – 95 (45,9%). Исследования проводились в возрастные периоды 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Основную группу (ОГ) составили 105 детей из них 8 двоен, рожденные 97 женщинами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию COVID-19 во время беременности. COVID-19 во время беременности у женщин был диагностирован как в I, так и во II и III триместрах беременности. Проводили анализ соматического, акушерско-гинекологического анамнеза матерей, течения настоящей беременности, родов, оценки состояния неврологического статуса новорожденных детей до 1 года, а также инструментальные методы (нейросонография, ультразвуковое исследование органов брюшной полости). Анализ результатов исследования проводился с помощью методов статистической обработки данных. Для сравнения исходов, осложнений беременности и состояния неврологического статуса детей была сформирована группа сравнения (ГС), подобранная по принципу «случай-контроль». В нее вошли 102 новорожденных детей, из них 7 двоен, рожденных 95 женщинами с отсутствием новой коронавирусной инфекции в анамнезе.

Критерии включения в основную группу исследования: дети, рожденные у матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 во время беременности.

Критерии включения в сравнительную группу исследования: Дети, рожденные у матерей, не болевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности.

Критерии не включения в исследование: дети, переведенные из других учреждений. Положительный ВИЧ-статус, гепатит В, С у матери.

Проводили сравнение течения неонатального периода у детей в основной группе и группе сравнения. При анализе основной группы детей проведено разделение на 3 группы в зависимости от триместра, в котором было перенесено заболевание, и на подгруппы в зависимости от степени тяжести перенесенного матерью заболевания. В исследование было включено 105 новорожденных детей. Дети были разделены на три группы в соответствии со сроком беременности, на котором их матери перенесли COVID-19:

1 группа – 38 детей, рожденных у 35 матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в I триместре беременности: 1а подгруппа – 29 новорожденных детей у 27 матерей, перенесших COVID-19 в легкой форме; 1б подгруппа – 9 новорожденных детей у 9 матерей, перенесших COVID-19 в среднетяжелой форме;

2 группа – 33 ребенка, рожденных у 32 матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 во II триместре беременности: 2а подгруппа – 22 новорожденных ребенка у 22 матерей, перенесших COVID-19 в легкой форме; 2б подгруппа – 8 новорожденных детей у 8 матерей, перенесших COVID-19 в среднетяжелой форме; 2в подгруппа – 3 новорожденных детей у 3 матерей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме;

3 группа – 34 детей, рожденных у 30 матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в III триместре беременности: 3а подгруппа – 23 новорожденных детей у 167 матерей, перенесших COVID-19 в легкой форме, 3б подгруппа – 11 новорожденный ребенок у 11 матери, перенесших COVID-19 в среднетяжелой форме.

Результаты: Нами изучено особенности течения беременности и родов у женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Проведен сравнительный анализ историй развития 105 новорожденных детей (основная группа), родившихся у 97 женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию во время беременности, а также истории 102 детей (группа сравнения), рожденных у 95 женщин без COVID-19 во время беременности.

При анализе основной группы и группы сравнения среди соматических заболеваний у женщин в основной группе

преобладали хроническая артериальная гипертензия (43%), анемия (77%), урогенитальные инфекции (23%), нарушение жирового обмена (17%). При анализе другой соматической патологии значимой разницы в исследуемых группах выявлено не было. При анализе акушерского и гинекологического анамнеза выявлено, что в основной группе значимо чаще отмечались выкидыши и/или неразвивающаяся беременность в анамнезе. Остальные сравниваемые показатели были сопоставимы в группах сравнения. Возраст женщин основной и группе сравнения на момент родоразрешения составил от 19 до 47 лет;

Течение настоящей беременности у женщин группы наблюдения имели осложнения в виде: многоводие 24%, хронической внутриутробной гипоксии плода у 14,8%, обвитие пуповины у 12,7%, преждевременной отслойки плаценты у 7,4%, грязных вод у 18,9%, раннего отхождения околоплодных вод у 11,2%, маловодие у 5,4%. Однако раннее отхождения околоплодных вод, обвитие пуповины, хроническая внутриутробная гипоксия плода достоверно чаще выявлялись у матерей, новорожденных детей, родившихся у матерей, перенесших COVID-19 в первом триместре. Кроме этого у матерей, перенесших COVID-19 в первом триместре, чаще отмечалась угроза прерывания беременности. При УЗИ-исследовании, проведенном во время беременности, нарушения маточно-плацентарного кровотока диагностированы у 4,3% женщины основной группы в 1, 2, 3 группах соответственно и у 3,4% женщин в группе сравнения. Признаки синдрома задержки роста плода отмечены у 4,1% плода основной группы в 1, 2, 3 группах соответственно, и у 2,8% пациенток из группы сравнения. В связи с высоким риском развития тромботических осложнений. При анализе частоты преждевременных родов в зависимости от триместра беременности, в котором женщина перенесла новую коронавирусную инфекцию, выявлено, что инфекция COVID-19, перенесенная в I триместре беременности, приводит к увеличению частоты преждевременных родов по сравнению с заболеванием, перенесенным во II и III триместрах беременности. Основными причинами преждевременного родоразрешения стали преждевременное излитие околоплодных вод, развитие регулярной родовой деятельности, ухудшение состояния плода на фоне отягощенного течения беременности. Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения в исследуемых группах статистически значимо не отличалась ($p=0,001$).

Оценки состояния новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 минутах жизни показало, что у детей группы сравнения наблюдались более высокие средние показатели по шкале Апгар в отличие от детей основной группы.

Перинатальные поражения нервной системы могут иметь важное значение при оценке здоровья детей и рисков, связанных с развитием неврологических расстройств в дальнейшем. В раннем неонатальном периоде наблюдались у 67% новорожденных отклонения в неврологическом статусе. Снижение сухожильных рефлексов, быстрое истощение рефлексов спинального автоматизма (опоры, автоматической ходьбы, ползания) в 1,5 раза чаще выявлялось у новорожденных основной группы. Повышенная нервная возбудимость в 1,4 раза, а общая вялость в 2,3 раза чаще наблюдались среди новорожденных матерей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме.

Показатель двигательных расстройств был выше в основной группе и составляет 21,7%, в то время как в группе сравнения – 11%, так же, как и гипертензионно-гидроцефальный синдром более распространен в основной группе (27,3%) по сравнению с группой сравнения (11% $p<0,05$). Это статистически значимое различие может свидетельствовать о роли перинатального поражения нервной системы в развитии неврологических осложнений у детей до 1 года рожденных у матерей, перенесших Covid-19. Вегетативно-висцеральные дисфункции также были более распространены в основной группе (62,9%), чем в группе сравнения (45%). Процент синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости составлял 47,1% в основной группе, в сравнении 27%. Как мы видим, у детей основной группы, было сочетание синдромов перинатального поражения ЦНС, можно

предположить, что перинатальное поражение может приводить к снижению механизмов адаптации при соматической патологии.

Коморбидная патология наблюдалась у обеих групп. Общий процент коморбидной патологии в основной группе составляет 62,9%, в группе сравнения - 46%, это подчеркивает важность учета коморбидности при оценке развития неврологических осложнений у детей с коронавирусной инфекцией, однако при учете каждой патологии в отдельности, разница между группами была недостоверна. Процент сердечных нарушений в основной группе составляет 10%, в то время как в группе сравнения - 6%, аллергическая патология была также более распространена в основной группе (14,3%) по сравнению с группой сравнения (12%) так же как и процент заболеваний ЖКТ в основной группе был выше (14,3%), чем в группе сравнения (6%).

При НСГ у пациентов основной группы, установлено, что перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) имела лишь при рождении. В *каудоталамической вырезке* кисты достоверно чаще наблюдались у пациентов основной группы, чем в группе сравнения при рождении в 1, 3 и 12 месячном возрасте ($p < 0,05$). Достоверных отличий по наблюдаемости в *каудоталамической вырезке* кист в 6 и 9 месячном периоде не установлено ($p > 0,05$).

Расширение желудочков ГМ (ветрикуломегалия), расширение субарахноидального пространства и межполушарной щели наблюдались без достоверных отличий у наблюдаемых пациентов групп. Имелись кисты в *каудоталамической вырезке* в месячном возрасте у 4 (11,4%) пациентов ГС, без достоверного различия с детьми ОГ ($p > 0,05$).

Выводы:

1. В основной группе женщин в анамнезе чаще отмечались выкидыши и/или неразвивающаяся беременность по сравнению с женщинами, не болевшими COVID-19 во время беременности.

2. При анализе частоты преждевременных родов в зависимости от триместра беременности, в котором женщина перенесла COVID-19, выявлено, что новая коронавирусная инфекция, перенесенная в I триместре беременности, чаще приводит к увеличению частоты преждевременных родов по сравнению с заболеванием во II и III триместрами беременности.

3. Клинические признаки перинатального поражения ЦНС в виде довольно четко очерченного симптомокомплекса в 2 раза чаще наблюдались у детей родившиеся от матерей с Covid-19, инфицированных в различные сроки беременности.

Литературы:

1. Авдеев С.Н., Адамян Л.В., Алексеева Е.И., Багненко С.Ф. и др. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV // Временные методические рекомендации Минздрава России. Версия 7 от 03.06.2020. 165 с.
2. Александрович Ю.С., Алексеева Е.И., Бакрадзе М.Д., Баранов А.А. и др. Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей // Методические рекомендации Минздрава России. Версия 2 от 03.07.2020. 73 с.
3. Косолапова Ю.А., Клинико-иммунологическая характеристика состояния детей в неонатальном периоде, рожденных у матерей, перенесших новую коронавирусную инфекцию (covid-19) во время беременности // Автореферат на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, Москва 2023г.
4. Brandt J.S., Hill J., Reddy A. et al. Epidemiology of coronavirus disease 2019 in pregnancy: risk factors and associations with adverse maternal and neonatal outcomes // Am. J. Obstet. Gynecol. 2021. Vol. 224, N 4. P. 389.e1-389.e9.
5. Green DW, Elliott R, Mandel D, et al. Neonatal nucleated red cell in discordant twins. Am. J. Perinatol. 2014; 21 (6): 341-345.
6. Rasmussen S.A., Smulian J.C., Lednický J.A. et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and pregnancy: what obstetricians need to know // Am. J. Obstet. Gynecol. 2020. Vol. 222, N 5. P. 415-426.
7. Saccone G. et al.; WAPM (World Association of Perinatal Medicine) Working Group on COVID-19. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2021. Vol. 57, N 2. P. 232-241.
8. Saracoglu F, Sahin I, Eser E, et al. Nucleated red blood cells as a marker in acute and chronic fetal asphyxia. Int. J. Gynecol. Obstet. 2016; 71 (2): 113-118.
9. Trevisanuto D., Cavallin F., Cavicchiolo M.E. et al. Coronavirus infection in neonates: a systematic review // Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2021. Vol. 106, N 3. P. 330-335. DOI: <https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-319837>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000